

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc,
Traian Cliante, Simina Stanc

Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic. Evidențe arheologice și arheozoologice

Key words: Sacidava, *limes*, Roman archeology, intramuros habitation, interdisciplinary research.

Cuvinte cheie: Sacidava, *limes*, arheologie romană, locuire intramuros, cercetare interdisciplinară.

Ключевые слова: Сачидава, *лимес*, римская археология, внутрикрепостное проживание, междисциплинарные исследования.

Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante, Simina Stanc

Sacidava – a military outpost of the Moesic limes. Archaeological and archaeozoological evidence

During the Principality, Sacidava was an important military outpost that served mainly the town of *Tropaeum Traiani*, controlling the supply and transport in the *moesic* sector of the Danubian *limes*. This role will determine the development of the fortress and the appearance of civil structures outside the walls (*extramuros*), thus becoming an important landmark in the area in the 5th – 6th centuries A.D., and a representation of the power of the Roman Empire in an area of continual conflict. Archaeological research carried out until 1979 identified the main features of the fortress and proposed a stratigraphy. In 2014, archaeological research was resumed, in order to clarify the levels of *intramural* habitation and to verify the chronology previously proposed. So far, 5 sections have been excavated, through which the aim was to identify a presumed access road that connected the East and West gates of the fortress, the research of the complexes, the possible identification of the precinct wall, the completion of the previous research at the East Gate. Archaeological research has identified a number of complexes, including two late Roman dwellings (one with an interior pavement), a pit used for the production of the construction binder, a section of *via* (?), which probably corresponds to the eastern access axis, and part of the perimeter walls of buildings of considerable size. In the 2019-2021 archeological campaigns, faunal remains were also collected, their analysis being presented in the article.

Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante, Simina Stanc

Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic. Evidențe arheologice și arheozoologice

În timpul Principatului, Sacidava a reprezentat un important avanpost militar care deservea în principal orașul *Tropaeum Traiani*, controlând aprovizionarea și transportul în sectorul moesic al limesului dunărean. Acest rol va determina dezvoltarea cetății și apariția structurilor civile *extramuros*, devenind astfel un reper important în zonă în secolele V-VI p. Chr. și o reprezentare a puterii Imperiului Roman într-o zonă de conflict continuu. Cercetările arheologice efectuate până în 1979 au identificat principalele caracteristici ale cetății și au propus o stratigrafie. În 2014, cercetările arheologice au fost reluate, pentru a clarifica nivelurile de locuire *intramuros* și pentru a verifica cronologia propusă anterior. Au fost săpate, până în prezent, 5 secțiuni, prin care s-a urmărit identificarea unei prezumtive căi de acces care unea porțile de est și vest ale cetății, cercetarea complexelor apărute, eventuala identificare a zidului de incintă, completarea cercetării la Poarta de est. Cercetările arheologice au identificat o serie de complexe, inclusiv două locuințe romane târzii (una cu pavaj interior), o groapă utilizată pentru producerea liantului de construcție, un tronson din *via* (?), care corespunde, probabil, axei de acces estice, precum și o parte a zidurilor perimetrice ale unor clădiri de dimensiuni considerabile. În campaniile arheologice 2019-2021 au fost colectate și rămășițe faunistice, analiza acestora fiind prezentată în articol.

Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante, Simina Stanc

Сачидава – военный аванпост мезийского лимеса. Археологические и археозоологические доказательства

В эпоху Принципата, Сачидава, представлял важный военный аванпост который защищал в первую очередь город Тропеум Траяни, контролируя обеспечение и транспорт данного мезийского сектора дунайского лимеса. Эта роль предопределила развитие крепости и возникновение гражданских сооружений вне защитных стен, что позволит стать важным военным центром в 5-6 вв. н.э. как представительство власти Римской Империи в зоне постоянных военных конфликтов. Археологические исследования проведенный до 1979 г. выявили основные характеристики крепости и ее стратиграфию. В 2014 г. были возобновлены археологические исследования с целью уточнения уровней внутрикрепостного обитания и проверки ранее предложенной хронологии. К настоящему времени исследовано 5 раскопов с целью

выявить предполагаемый подъездной путь, соединяющий восточные и западные ворота крепости, исследование сопутствующих комплексов, возможную идентификацию защитной стены, завершение исследования у Восточных ворот. Археологические исследования выявили ряд комплексов, в том числе два позднеримских жилища (одно с внутренней вымосткой), яму для производства строительного материала на основе глины, участок дороги(?), который, вероятно, соответствует восточной оси доступа в крепость, и часть периметра стен зданий значительных размеров. В археологических раскопках 2019-2021 гг. были также собраны остатки фауны, анализ которых представлен в статье.

Începând cu anul 2014 a fost reluată cercetarea arheologică în situl de epocă romană *Sacidava*, până în anul 2021 fiind efectuate cinci campanii¹. Timpul nefavorabil, localizarea sitului, dar și finanțarea insuficientă a determinat nerespectarea planului de cercetare propus inițial, care prevedea săpături ample și intense, în zona Porții de est, pe axa Est-Vest, cu scopul de a surprinde prezumtiva legătură dintre cele două porți ale cetății, dar și complexele situate în acest areal. De asemenea, planul prevedea, în această primă etapă, și reluarea integrală a cercetării la Poarta de est, pentru a descoperi elemente suplimentare față de cercetarea inițială.

A. Cadrul geografic și localizarea sitului

Situl arheologic *Sacidava* (RAN 61032.02; LMI CT-I-s-A-02654), este situat în Dobrogea, România, pe un deal (Muzait) de pe malul drept al Dunării, situat la circa 5 km Nord-Est de satul Dunăreni, comuna Aliman, jud. Constanța, de care aparține administrativ.

În antichitate, *Sacidava* romană era situată în partea sud-vestică a provinciei *Scythia*, fiind parte a complexului militar (*limes*) construit de-a lungul Dunării începând cu secolul I p.Chr. Fortăreața a avut o evoluție neîntreruptă începând cu secolul II p.Chr. și până în primul sfert al secolului VII, fiind unul dintre cele trei complexe arheologice localizate pe platoul dealului Muzait.

În imediata vecinătate a *Sacidavei* romane se află o așezare getică, localizată la circa 200 m est de așezarea romană fortificată, și care are o continuitate de locuire din secolul IV a.Chr. și până la sfârșitul secolului I a.Chr. – începutul secolului I p.Chr. (de altfel, însuși toponimul *Sacidava* sugerează că în acest loc sau în vecinătate se afla o așezare getică înainte de cucerirea romană). Cel de-al treilea complex arheologic, o așezare medie-

vală timpurie de secol IX-X, este localizat la circa 600 m est de *Sacidava* romană (fig. 1).

B. Scurt istoric al sitului

Prima etapă de construcție pare să fie reprezentată de o construcție din vremea lui Traian, posibil relaționată cu războaiele daco-romane, *bellum Dacicum* (începutul secolului II p.Chr.) [Țentea et al. 2019, 17].

Pentru secolul III p.Chr. sunt documentate arheologic un incendiu masiv și o distrugere puternică, probabil ca rezultat al atacurilor gotice. În secolul următor este constatată o restaurare a zidului de incintă vestic, dar și o extensie spre sud a incintei, prin construirea unui nou segment, odată cu aceste intervenții fiind configurat și aspectul, care se păstrează până în prezent, al fortificației: plan rectangular, dimensiunile incintei 160x125 m, care împreună ocupă o arie de circa 4 ha, ziduri masive, cu o grosime de aproximativ 2 m, și turnuri rectangulare (fig. 2).

Spre sfârșitul acestui secol, sunt observate urmele unui puternic incendiu, iar pentru secolul V p.Chr. reconstrucții repetate la scară mică sunt documentate arheologic, dar și straturi de arsură cu cenușă. Restaurarea și dezvoltarea cetății de la începutul secolului VI p.Chr. este întreruptă de un mare incendiu, probabil legat de atacul kutrigur din 559. Reparațiile de pe latura de sud a zidului incintei sunt datate în a doua jumătate a secolului VI p.Chr. Ultima etapă a vieții în interiorul zidurilor *Sacidavei* are loc în primul sfert al secolului VII p.Chr. [Scorpan 1972b, 361]. După scoaterea din funcțiune a incintei, se constată arheologic o locuire sporadică de tip romano-bizantin, iar reluarea cercetărilor arheologice din ultimii ani a documentat, în apropierea Porții de est, o locuire din secolele VIII-IX [Cliante, Mototolea 2017, 55-56].

C. Izvoare

Castrul *Sacidava* este menționat în surse cartografice (Tabula Peutingeriana: *Sagadava*) și

1. Cliante 2015, 125-126; Cliante, Mototolea 2017, 55-56; Colesniuc et al. 2020, 128-130; Colesniuc et al. 2021, 84-85; Colesniuc et al. 2022 (sub tipar).

Fig. 1. Cele trei complexe arheologice localizate pe platoul dealului Muzait.

Fig. 1. The three archeological complexes located on the plateau of Muzait hill.

literare antice (Notitia Dignitatum: *Sacidava*, Procopius din Cezareea: *Skedeba*). Din documentele epigrafice descoperite până acum (material litic și tegular), rezultă că la *Sacidava* au avut garnizoana în secolul II p.Chr. *Cohors IV Gallorum* [Matei-Popescu 2001-2002, 208-210] și, probabil, din vremea lui Hadrian, *Cohors I Cilicum sagittariorum milliaria* [Matei-Popescu 2001-2002, 199-202]. Ulterior este atestată o *vexillatio* din *Legio II Herculia* din Troesmis, iar în timpul Principatului, aici a fost staționată o unitate de infanterie, *Cohors I Cilicum milliaria equitata*, precum și detașamente din *Legio V Macedonica* [Aricescu 1977, 181] și *Legio XI Claudia* [Scorpan 1980, 209-210]. În Notitia Dignitatum. Pars Orientis, XXXIX și XL [IVR, II 1970, 209-210] apare ca punctul unde a staționat *Cuneus equitum scutariorum*, începând din primul sfert al secolului IV p.Chr. (unitatea cea mai sudică de cavalerie din provincia *Scythia*). Ulterior fortificația este menționată și de Procopius din Cezareea, într-o listă a fortificațiilor refăcute în provincie (De aedificiis, IV, 11, 20) [IVR, II 1970, 472-473].

D. Prima etapă de cercetare arheologică

Descoperirile întâmplătoare, făcute mai ales în a doua parte a secolului XX – inscripții funerare, altare, stâlpi miliari² [Rădulescu 1969, 6, 349-354] și coroborarea datelor furnizate de acestea cu cele ale izvoarelor literare antice, a permis lo-

calizarea *Sacidavei* [Scorpan 1977b, 230; Aricescu 1974, 259] și începerea cercetării arheologice. Rezultatele primelor cercetări (1969-1982) au permis și primele concluzii privind situația stratigrafică [Scorpan 1972a, 308-9], fiind identificate 12 faze constructive [Scorpan 1973b, 278-9], dintre care cele mai relevante sunt:

- primele trei niveluri (I, II și III) datează din secolul VI p.Chr., cu precizarea că nivelul III se încadrează în prima jumătate a acestui secol;
- următoarele două niveluri (IV și V) au fost încadrate cronologic în secolul al V-lea p.Chr.;
- următoarele niveluri, respectiv nivelul VI și nivelul VII, sunt la rândul lor datate astfel: nivelul VI în a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr., și nivelul VII în prima jumătate a aceluiași secol;
- ultimele trei niveluri (VIII, IX și X) se încadrează în secolele II-III p.Chr.

Cercetările arheologice efectuate până în 1982 au evidențiat, pe laturile de Est și Vest, existența a două porți de acces, iar perimetral șapte turnuri de formă rectangulară (fig. 3). Materialul arheologic recuperat în timpul săpăturilor este foarte variat și în același timp valoros din punct de vedere științific. Este reprezentat, în primul rând, de formele ceramice: amfore, ulcioare, oale, căni, farfurii, la care se adaugă lămpile cu ulei (opaițe), unele dintre ele reprezentând tipuri noi la momentul descoperirii [Scorpan 1973a, 210; 1973b, 278]. Au fost identificate și forme ceramice locale, lucrate manual sau la roată, considerate neromanizate sau în proces de romanizare [Scorpan 1975,

2. Miliar de calcar descoperit la Rasova cu inscripția păstrată în întregime, din vremea lui Decius, datat 249-251.

Fig. 2. Plan Sacidava *apud* Scorpan 1980.

Fig. 2. The Sacidava's fortress plan *apud* Scorpan 1980.

281]. Inscripțiile ocupă un loc aparte printre descoperirile de la Sacidava; unele au fost descoperite întâmplător și publicate înainte de începerea cercetărilor sistematice [Gostar 1963, 299-313], altele sunt rezultatul cercetărilor sistematice și au făcut, la rândul lor, obiectul unor studii de specialitate [Scorpan 1977a, 159-178]. Toate descoperirile din prima etapă de cercetare sunt prezentate, mai mult sau mai puțin complet, la nivelul interpretării epocii, într-o lucrare unitară [Scorpan 1980, *passim*] asupra fortificațiilor de pe limes-ul dunărean.

E. Cercetarea arheologică în prezent

Din 2014 se desfășoară etapa actuală. Prin reluarea cercetărilor³ s-a urmărit:

- studiul zonei *intramuros*, în special a celei situate între cele două porți, de est și de vest – clarificarea evoluției în timp a acestui spațiu;
- reluarea săpăturilor la cele două porți (în urma primei etape de cercetare nu există un plan pentru poarta de vest);

- verificarea ipotezei unei asemănări planimetrice cu cetatea *Tropaeum Traiani*;
- confirmarea și rafinarea stratigrafiei propuse inițial;
- identificarea și delimitarea structurilor de locuire și a lăcașurilor de cult.

Se urmărește, pe lângă valorificarea științifică a noilor descoperiri, pregătirea cetății pentru introducerea în circuitul turistic prin acțiuni de amenajare, restaurare și conservare a părților constitutive.

Odată cu reluarea cercetărilor, pentru o eficiență sporită, cetatea a fost împărțită, metodologic, în mai multe sectoare, corespunzătoare punctelor cardinale, fiind stabilite, teoretic, patru perimetre egale (Nord, Vest, Est și Sud).

În campaniile 2014-2016, cercetările au confirmat existența unor niveluri târzii (secolul VI p.Chr.), cărora li s-au adăugat elemente noi și anume rămășițele unei construcții ce pare să dateze din prima fază a fortificației (secolele II-III p.Chr.), dar și un nivel de locuire medievală timpurie (secolele VIII-IX), în apropierea porții de răsărit.

În campania arheologică 2014 a fost deschisă o secțiune S1 (26x2 m), amplasată la circa 7-8

3. Impulsionate de rezultatele obținute prin derularea proiectului *Strategii defensive și politici transfrontaliere. Integrarea spațiului Dunării de Jos în civilizația romană – STRATEG*, <http://www.strateg.org.ro/>

Fig. 3. Turnuri și ziduri cercetate în prima etapă (arhiva MINA Constanța).

Fig. 3. Towers and walls researched in the first stage (MINA Constanța archive).

m Vest de Poarta de Est, cu orientare Nord-Sud. Cercetările din această secțiune au continuat, intermitent și pe perioade scurte, în 2015 și 2016. Au apărut mai multe resturi de locuințe, datând din diferite perioade istorice: spre capătul nordic al tronsonului (carourile 1-3), de sub un strat de moloz, amestecat cu multă cenușă, a fost parțial

Fig. 4. Edificiu de secol VI p.Chr. – porțiune din fundație.

Fig. 4. 6th century AD building - part of the basement.

dezvelită pardoseala unei case, amenajată cu fragmente de țigle și pământ galben; în sectorul corespunzător carourilor 6-7, sub un strat de moloz, s-au descoperit rămășițele unui alt nivel și s-a recuperat o monedă de la Iustin I (518-527); la limita carourilor 8 și 9 au fost dezvelite rămășițele unei alte case (fig. 4) respectiv părți din podeaua acesteia, din care au fost recuperate, pe lângă fragmente de amfore globulare decorate cu striuri vârlurite și amfore decorate „cu coaste”, fragmente de amfore târzii de tip cilindric, cu pereții groși, decorați cu caneluri adânci, tipuri categoriale cu largă circulație în secolul VI p.Chr. Materialele recuperate au fost, după cum am menționat mai sus, în principal ceramică, dar și fragmente de sticlă și diverse obiecte metalice precum și, mai rar, monede, încadrarea cronologică a majorității descoperirilor fiind de secol VI p.Chr. [Colesniuc et al. 2020, 380, fig.5]. În sectorul aferent carourilor 4-6 au fost cercetate parțial vestigiile unei locuințe medievale timpurii, atribuită secolelor VIII-IX, în baza eramicii specifice, toată descoperită în stare fragmentară. Este parțial amenajată, cu pereți din piatră de dimensiuni mici sau mijlocii amestecate cu bucăți de cărămidă și țiglă, ca liant fiind folosit pământul galben, cu podea de pământ întărit cu fragmente de țiglă [Cliante 2015, 126].

Fig. 5. Paviment de piatră.

Fig. 5. Stone floor.

Pentru o mai bună surprindere a complexelor deja apărute, în următoarea campanie cercetarea s-a concentrat în zona centrală a S1, fiind deschis o casetă, cu dimensiuni 8x8 m. Au fost evidențiate: un paviment de pietre rotunjite (fig. 5), îngrijit dispuse, cu dimensiunile 2x3 m, care apare la - 0,40 m față de nivelul de călcare (situat pe direcția Porții de est); un zid de mari dimensiuni dispus transversal pe secțiune; un paviment compus din cărămizi aranjate ordonat, pe un strat de pământ întărit special în acest scop (acesta apare la - 0,90 m față de nivelul de călcare, dispus pe direcția Nord-Est/Sud-Vest, cu dimensiunile 2x0,60 m). În stratul de pământ de deasupra pavimentului au fost găsite o fusaiolă și două monede mici de bronz, datate în secolul V p.Chr. [Cliante, Mototolea 2017, 55].

În campania arheologică din 2019, cercetările au continuat, fiind deschisă o nouă secțiune S2, dispusă paralel cu S1 și orientată pe direcția Nord-Sud. În urma cercetării arheologice au fost identificate 9 complexe, inclusiv 2 locuințe romane târzii – una dintre ele cu pavaj interior (fig. 6), o groapă folosită pentru producerea liantului de construcție (mortar de var), un segment de drum, care corespunde, după toate probabilitățile, axei de acces dinspre est și situată în continuarea pavimentului

descoperit în campaniile precedente, și parțial, pereții perimetrali ai unui imobil de dimensiuni considerabile [Colesniuc et al. 2020a, 129]. În stadiul actual al cercetării, considerăm că, din punct de vedere cronologic, toate complexele identificate se încadrează în secolul VI p.Chr. și, mai precis, în a doua jumătate a acestuia. Acest detaliu este confirmat și de descoperirea, în stratul arheologic, a patru monede (*hemifolles*) datate în vremea lui Iustin al II-lea [Colesniuc et al. 2020b, 381, fig.9], precum și de tipologia fragmentelor ceramice recuperate. În ceea ce privește clădirea situată la sud de drumul de acces,

menționăm faptul că au fost identificate cel puțin două faze constructive, precum și o demolare masivă în faza finală. În interiorul acestei construcții au fost identificate resturile unui canal de scurgere din piatră și mortar hidrofug, peste care s-a prăbușit acoperișul din țiglă. Pe profilul stratigrafic dinspre Est a fost identificată amprenta unei demantelări masive, proeminentă spre latura Sudică a secțiunii. Aici a fost descoperită o bază masivă de coloană, în poziție secundară, care poate constitui un argument pentru monumentalitatea construcției (fig. 7).

În campania arheologică din anul 2020 s-a continuat cercetarea în secțiunea S1, în capătul de Nord al acesteia fiind identificat colțul unei construcții de mari dimensiuni [Colesniuc et al. 2021, 84]. De asemenea, a fost deschisă o nouă

Fig. 6. Pavaj interior din cărămidă de mari dimensiuni.

Fig. 6. Large brick interior paving.

Fig. 7. Bază masivă de coloană, descoperită în S2, □ 1.

Fig. 7. Massive column base, discovered in S2, □ 1.

secțiune S3, orientată Est-Vest, dispusă perpendicular pe S2, având dimensiunile de 20x2 m. Scopul acestei noi secțiuni a fost acela de a verifica traseul construcției recent descoperite în partea de nord a S1. În egală măsură, secțiunea S3 a urmărit verificarea și documentarea traseului zidului de incintă pe latura de est a fortificației. În urma cercetării arheologice efectuate în secțiunea S3, la adâncimea de 0,45-0,60 m a fost identificat un strat gros de mor-

tar friabil, împrăștiat uniform, care acoperă cel puțin două complexe; unul dintre acestea este lucrat din piatră și cărămizi legate cu mortar, în tehnica *opus mixtum*, fiind vizibile încă două dintre asizele de cărămidă și patru asize de piatră. Materialul ceramic descoperit este fragmentar și redus numeric. Se evidențiază câteva castroane produse în ateliere africane, precum și o serie de opaițe, de factură dunăreană.

Cercetările arheologice realizate în campania arheologică a anului 2021 au continuat în secțiunea S3, secțiune deschisă în campania arheologică din anul precedent, iar pentru o mai bună înțelegere a situației, a fost săpată o nouă secțiune S4, paralelă cu S3 și perpendiculară pe S1, cu dimensiunile de 16x2 m, în care au apărut ziduri și numeroase fragmente litice, rezultate probabil dintr-o dărâmatură, unele dintre ele legate cu mortar. Pentru stabilirea relației complexelor apărute cu Poarta de Est și, eventual, surprinderea zidului de incintă estic și relația acestuia cu poarta, a fost trasată

Fig. 8. Secțiunile S3, S4 și S5, cercetate în campania anului 2021.

Fig. 8. Sections S3, S4 and S5, researched in the 2021 campaign.

Fig. 9. Imagine din dronă a zonei cercetate în perioada 2014-2021.

Fig. 9. Drone image of the researched area between 2014-2021.

o nouă secțiune S5, paralelă cu S4 și perpendiculară pe S1, cu aceleași dimensiuni ca S4 – 16x2 m. În carourile C4-8 a fost surprinsă și vechea săpătură de la Poarta de Est, realizată de Constantin Scorpan în anii '70 ai secolului trecut (fig. 8). În pregătirea campaniei viitoare, a fost curățat și perimetrul Porții de Est, aflat la sud de secțiunea S5 (fig. 9).

În toate cele trei secțiuni (S3, S4 și S5) au fost descoperite fragmente ceramice databile în secolul VI p.Chr. și fragmente osteologice. Materialul ceramic a fost transportat la Laboratorul de restaurare – conservare din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), pentru curățare și restaurare.

În intervalul 27-29 septembrie 2021, în cadrul proiectului LDL⁴ 2020-2022 (lider de proiect Danube University Krems, Austria, MINAC fiind ASP) au fost efectuate prospecțiuni geofizice *intramuros*, de către operatorul german LBI ArchPro (fig. 10). Rezultatele comunicate vor ajuta la stabilirea strategiei de cercetare *intramuros* din campaniile viitoare.

4. Living Danube Limes. Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a Cultural Route, Danube Transnational Programme 2014-2020.

Fig. 10. Prospecțiuni geofizice.

Fig. 10. Geophysical surveys.

F. Materialul arheozoologic. Analiză și interpretare

Cercetările arheologice desfășurate în perioada 2019-2021 au dus la colectarea unui generos material faunistic, predat spre studiu Laboratorului de Arheozoologie al Facultății de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în baza unui protocol interinstituțional. Metodologia studiului este specifică arheozoologiei, constând în principal din identificări anatomice, taxonomice și tafonomice, codificare și cuantifi-

Taxon / Grup faunistic	NR	%
<i>Bos taurus</i> (vită domestică)	174	46,65
<i>Ovis aries</i> / <i>Capra hircus</i> (oaie/capra)	77	20,64
<i>Sus domesticus</i> (porc)	64	17,16
<i>Equus caballus</i> (cal)	10	2,68
<i>Equus asinus</i> (măgar)	2	0,54
<i>Canis familiaris</i> (câine)	6	1,61
Total mamifere domestice	333	89,28
<i>Cervus elaphus</i> (cerb)	22	5,90
<i>Capreolus capreolus</i> (căprior)	3	0,80
<i>Bos primigenius</i> (bour)	2	0,54
<i>Sus scrofa</i> (mistreț)	13	3,49
Total mamifere sălbatice	40	10,72
Total mamifere identificate	373	100,00
Mamifere neidentificate specific	65	-
Total mamifere	438	-
Păsări	2	-
Pești	7	-
Total eșantion	447	-

Tabelul 1. Cuantificarea resturilor din eșantion (NR – număr resturi).

Table 1. Quantification of the remains of the samples (NR – number of remains).

care a datelor. Cuantificarea arheozoologică are ca scop evaluarea frecvențelor relative ale speciilor identificate pentru a estima resursele animale și practicile de subzistență (creșterea animalelor, vânatoarea, pescuitul).

Materialele faunistice recoltate în campaniile 2019 și 2020 au fost analizate, în cele ce urmează fiind prezentate concluziile rezultate. Au

fost colectate 447 resturi faunistice, de origine menajeră, care au fost distribuite la trei grupe taxonomice – pești, păsări și mamifere. Eșantionul este constituit în cea mai mare parte din oase, la acestea adăugându-se dinți și procese cornulare, structuri rezistente în timp în sediment datorită compoziției lor.

De la pești au fost identificate șapte fragmente, care provin de la crap, somn și știucă.

Pentru păsări au fost identificate două fragmente, unul provenind de la găină și al doilea de la o pasăre de talie mare (probabil acvatică).

Cele mai multe fragmente sunt de la mamifere, acestea având o pondere de 97,98% din totalul eșantionului analizat. Din cele 438 resturi de la mamifere, 65 nu au putut fi identificate până la nivel de specie, datorită fragmentării lor accentuate; ele sunt reprezentate de fragmente de oase lungi, oase late, crani, coaste și vertebre. 89,28% dintre resturile de mamifere identificate aparțin

mamiferelor domestice, iar 10,72% celor sălbatice, acesta fiind un indicator al importanței crescute pe care o avea creșterea animalelor. Datele arheo-

Fig. 11. Distribuția resturilor din eșantion pe grupe faunistice.

Fig. 11. Distribution of the remains of the sample by faunal groups.

Fig. 12. Ponderea resturilor de mamifere identificate (NR – număr resturi).

Fig. 12. Share of identified mammals remains (NR - number of remains).

zoologice indică faptul că pe lângă mamifere, erau crescute și găini. Grupul mamiferelor domestice cuprinde șapte specii (vită domestică, oaie, capră, porc cal, măgar, câine). Câinele nu avea importanță în economia alimentară a așezării. Cele mai multe resturi aparțin vitei domestice (46,65%), urmată de ovicaprine (20,64%) și porc (17,16%).

Vânătoarea și pescuitul aveau o importanță redusă comparativ cu creșterea animalelor, pentru procurarea proteinei animale. De la mamiferele sălbatice provin 40 fragmente, și au fost identificate patru specii din acest grup: cerb, mistreț, căprioară și bour; ponderea cea mai ridicată o au resturile de cerb și mistreț.

G. Concluzii

În perioada Principatului, Sacidava a reprezentat un important avanpost militar deservind în principal orașul *Tropaeum Traiani*⁵, controlând

5. Vezi și drumul rapid de acces și aprovizionare Sacidava – (actual) Rasova – (actual) Abrud, prezentat la Panaite, Miu (Bem) 2016, 204 și 205, fig.2.

totodată și aprovizionarea și transportul pe *limes*-ul dunărean în sectorul moesic (de altfel, se consideră că Rasova era punctul de plecare pentru unul din cele două *semitae* care asigurau conexiunea dintre Dunăre și Marea Neagră, pentru zona de Sud a provinciei [Panaite, Miu (Bem) 2016, 208]. Acest rol va determina dezvoltarea cetății și apariția structurilor civile *extramuros*, devenind astfel un reper important în perioada secolelor V-VI p.Chr., o reprezentare a puterii imperiale romane într-o zonă de conflict continuu.

Rămând ca teme majore de cercetare, pentru viitoarele campanii de cercetare arheologică, stabilirea modelului constructiv al cetății, limitele cronologice ale locuirii *intramuros*, descoperirea structurilor civile *extramuros* și a necropolei/necropolelor⁶ aferente.

Mulțumiri

„Această lucrare a fost susținută de un grant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS – UEFISCDI, numărul de proiect PN-III-P4-PCE-2021-1180, în cadrul PNCDI III”.

6. La refacerea incintei romane târzii au fost folosite numeroase *spolia*, majoritar stele funerare provenind, în mod logic, din necropola romană timpurie, vezi Țentea et al. 2019, 17.

Bibliografie

- Aricescu 1974:** A. Aricescu, Două inscripții din vecinătatea Sacidavei. *Pontica* 7, 1974, 259-274.
- Aricescu 1977:** A. Aricescu, În legătură cu zonele de acțiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei. *Pontica* 10, 1977, 179-190.
- Cliante 2015:** T. Cliante, Sacidava, com. Aliman, jud. Constanța, Punct: Dealul Muzait. CCA, Campania 2014, 2015, 125-126.
- Cliante, Mototolea 2017:** T. Cliante, A. Mototolea, Dunăreni com. Aliman, jud. Constanța Punct: Sacidava. CCA, Campania 2016, 2017, 55-56.

- Colesniuc et al. 2020a:** S. Colesniuc, T. Cliante, T. Potârniche, A. Mototolea, Dunăreni com. Aliman, jud. Constanța Punct: Sacidava. CCA, Campania 2019, 2020, 128-130.
- Colesniuc et al. 2020b:** S.M. Colesniuc, T. Potârniche, A. Mototolea, T. Cliante, S.M. Stanc, Intramuros archaeological research at Sacidava. Preliminary information. In: (ed. S. Forțiu, coord. D. Micle) ArheoVest, Nr. VIII: In Honorem Alexandru Rădulescu, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie (Timișoara 2020), 375-384.
- Colesniuc et al. 2021:** S. Colesniuc, T. Cliante, T. Potârniche, A. Mototolea, S. Stanc, Dunăreni (com. Aliman, jud. Constanța), punct: Dealul Muzait. CCA, Campania 2020, 2021, 84-85.
- Gostar 1963:** C. Gostar, Monumente epigrafice inedite din lapidarium-ul Muzeului regional de arheologie Dobrogea. Studii Clasice V, 1963, 299-313.
- IVR 1970:** Izvoarele Istoriei României (eds. H. Mihăescu, Ghe. Ștefan, R. Hîncu, Vl. Iliescu, V. Popescu), vol. II (București 1970).
- Matei-Popescu 2001-2002:** F. Matei-Popescu, Trupele auxiliare ale armatei romane din Moesia Inferior. SCIVA 52-53, 2001-2002, 173-245.
- Panaite, Miu (Bem) 2016:** A. Panaite, C. Miu (Bem), Roman roads identified on aerial and satellite images within the territory of the city of Tropaeum Traiani (Moesia Inferior). Dacia 55, 2016, 201-220.
- Rădulescu 1969:** A. Rădulescu, Un miliar de la Decius la Rasova. Revista Muzeelor 4, 1969, 6, 349-354.
- Scorpan 1972a:** C. Scorpan, Sacidava și unele probleme stratigrafice și cronologice ale limes-ului și Dobrogei romane (secolul V e.n. în arheologia dobrogeană). Pontica 5, 1972, 301-327.
- Scorpan 1972b:** C. Scorpan, Date arheologice referitoare la sec. VI-VII pe teritoriul Dobrogei (Rezultate inedite la Tropaeum și Sacidava). Pontica 5, 1972, 349-372.
- Scorpan 1973a:** C. Scorpan, Tipi sconosciuti di lumini a olio romani e il problema di certe trasviissioni nel primo feudalismo. Pontica 6, 1973, 209-228.
- Scorpan 1973b:** C. Scorpan, Săpăturile arheologice de la Sacidava. 1969, 1970, 1971. Pontica 6, 1973, 267-331.
- Scorpan 1975:** C. Scorpan, Ceramica romano-bizantină de la Sacidava. Pontica 8, 1975, 263-313.
- Scorpan 1977a:** C. Scorpan, Stele funerare inedite de la Sacidava. Pontica 10, 1977, 159-178.
- Scorpan 1977b:** C. Scorpan, Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava. 1974-1976. Pontica 10, 1977, 229-251.
- Scorpan, 1978:** C. Scorpan, Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava. Pontica 11, 1978, 155-180.
- Scorpan 1980:** C. Scorpan, Limes Scythiae: Topographical and stratigraphical research on the late Roman fortifications on the Lower Danube. BAR International Series 88 (Oxford 1980).
- Țentea et al. 2019:** O. Țentea, I.C. Opreș, F. Matei-Popescu, Al. Rațiu, C. Băjenaru, V. Călina, Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare. Cercetări Arheologice 26, 2019, 9-82.

Aurel Mototolea, arheolog, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu nr.12, 900745, Constanța, Romania, e-mail: aurel.mototolea@minac.ro

Tiberiu Potârniche, arheolog, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu nr.12, 900745, Constanța, Romania, e-mail: tiberiupotarniche2@gmail.com

Sorin Colesniuc, arheolog, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu nr.12, 900745, Constanța, Romania, e-mail: sorinmarcelcolesniuc@yahoo.com

Traian Cliante, arheolog, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu nr.12, 900745, Constanța, Romania, e-mail: cliante.traian@gmail.com

Simina Stanc, conf. univ., Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, B-dul Carol I nr.20A, Iași, Romania, e-mail: simina.stanc@uaic.ro